

ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

Потапова Наталья Васильевна¹, Ковалевская Юлия Дмитриевна²

¹Брестский государственный технический университет, к.э.н., доцент,

²Брестский государственный технический университет, студентка 3 курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17289042>

***Аннотация.** В эпоху цифровой трансформации государственные институты все чаще обращаются к технологиям анализа данных для повышения эффективности управления и контроля. Одним из ключевых инструментов становится цифровой рейтинг – система оценки поведения, финансовой активности и социального статуса на основе больших данных. Особую значимость этот механизм приобретает в сфере таможенного контроля, где автоматизированные алгоритмы уже сегодня определяют допустимость пересечения границы, длительность досмотра и уровень доверия к лицу, пересекающему границу.*

***Ключевые слова:** управление таможенными рисками, цифровой рейтинг, экономическая безопасность, цифровые инструменты в таможенного контроля.*

Традиционные методы таможенного контроля демонстрируют свою ограниченность, создавая потенциальные уязвимости для проникновения на территорию государств нелегальных товаров, уклонения от таможенных платежей и осуществления иных противоправных действий, подрывающих экономическую стабильность. Именно поэтому внедрение системы цифрового рейтинга участников внешнеэкономической деятельности следует рассматривать не просто как технологическую модернизацию, а как системный механизм управления рисками в таможенной сфере, инструмент противодействия ключевым угрозам национальным экономическим интересам.

Управление рисками в таможенной сфере относится к процессам и методам, используемым таможенными органами для выявления, оценки, приоритизации и снижения рисков, связанных с перемещением товаров через границы. Цель состоит в том, чтобы обеспечить эффективное содействие законной торговле, одновременно предотвращая и снижая риски, связанные с мошеннической, незаконной или несоответствующей требованиям деятельностью. Таможенным органам необходимо найти баланс между содействием торговле и защитой экономики, общественной и национальной безопасности. В контексте таможенных операций системы управления рисками являются важнейшими инструментами для обеспечения эффективного пограничного контроля, минимизируя задержки и затраты для законопослушных участников торговли. Эти системы позволяют таможенным органам оптимально распределять ресурсы, сосредоточивать проверки на грузах с высоким уровнем риска и оптимизировать процессы оформления товаров с низким уровнем риска [1].

Внедрение цифрового рейтинга и системы цифровой идентификации участников ВЭД представляет собой стратегически важный механизм укрепления экономической безопасности государств Евразийского экономического союза. Формирование единой цифровой платформы таможенного регулирования в ЕАЭС в 2018 году стало

закономерным ответом на вызовы современной экономической реальности, где скорость и объемы товарооборота требуют принципиально новых подходов к обеспечению безопасности. Эта система, интегрирующая в себе данные о финансовой устойчивости субъектов хозяйствования, историю их таможенных операций и уровень соблюдения таможенных правил, создает принципиально новую парадигму контроля, основанную на превентивном анализе рисков и прогнозировании потенциальных угроз [2]. Особое значение приобретает автоматизированная система управления рисками, охватывающая подавляющее большинство таможенных операций, поскольку именно она позволяет выявлять и нейтрализовать попытки недобросовестной конкуренции, уклонения от таможенных платежей и незаконного перемещения товаров до момента их фактического пересечения границы.

В условиях цифровизации таможенного администрирования перед ЕАЭС стоит задача выбора оптимальной модели рейтинговой системы, которая учитывала бы специфику национальных экономик и интеграционных целей. Централизованная интеграционная модель, предполагающая единые критерии оценки и централизованную базу данных участников ВЭД, способна максимально упростить трансграничную торговлю за счет взаимного признания рейтингов. Такой подход снижает административные барьеры и усиливает гармонизацию таможенных процедур, что соответствует стратегическим целям ЕАЭС [3]. Однако его реализация сталкивается с серьезными вызовами, включая сопротивление национальных правительств, неготовность отдельных стран к полной цифровизации и потерю адаптивности к локальным экономическим условиям.

Децентрализованная модель, где каждая страна разрабатывает собственную систему рейтинга, позволяет учесть специфику национальных рынков и минимизирует политические риски. Однако фрагментация регулирования может привести к росту транзакционных издержек и проблемам с взаимным признанием рейтингов из-за методологических различий. Это создает угрозу для единого экономического пространства, усложняя трансграничные операции и снижая эффективность интеграционных процессов.

Наиболее сбалансированным решением представляется гибридная многоуровневая модель, сочетающая базовые общесоюзные стандарты с возможностью национальных дополнений. Такой подход обеспечивает постепенную гармонизацию, снижая политическое сопротивление, и позволяет странам адаптировать систему под свои потребности. Однако его успех зависит от четкой координации между участниками ЕАЭС, чтобы избежать конфликтов между общесоюзными и национальными критериями.

Ключевым препятствием для любой из моделей остается неравномерный уровень цифровизации и экономического развития стран-членов. На первом этапе разрабатываются общие принципы рейтингования, затем создается интегрированная платформа для обмена данными, осуществляется сближение национальных систем. Это позволит минимизировать риски, обеспечить прогресс в интеграции.

Эти инновационные инструменты трансформируют традиционную парадигму таможенного контроля, создавая многоуровневую систему превентивного мониторинга экономических субъектов. Их значение для обеспечения экономической безопасности трудно переоценить, поскольку они позволяют заблаговременно выявлять и нейтрализовывать потенциальные угрозы, связанные с незаконным оборотом товаров,

уклонением от таможенных платежей и другими формами экономических правонарушений.

Перспективы развития этих систем открывают возможность создания интегрированного цифрового профиля участника ВЭД, который станет важнейшим инструментом обеспечения экономической безопасности стран. Такой профиль, объединяющий данные таможенных, налоговых и финансовых органов, позволит не только оптимизировать процедуры таможенного контроля, но и создать единую систему мониторинга экономических рисков. Это особенно важно для противодействия сложным схемам отмывания денег, незаконного вывоза капитала и другим формам экономической преступности, которые приобретают все более изощренный характер.

Особую значимость цифровая идентификация приобретает в контексте противодействия трансграничным экономическим преступлениям, наиболее распространенным из которых является контрабанда.

Цифровой рейтинг участников таможенных отношений — это не единая формализованная система, а совокупность цифровых инструментов и аналитики данных, используемых таможенными органами для оценки рисков и содействия торговле.

Таможенные органы используют алгоритмы и искусственный интеллект, машинное обучение для оценки соответствия, присвоения баллов риска грузам и торговым компаниям, а также выявления потенциально несоответствующих требованиям действий. Эта система позволяет «цифровизировать» таможенные операции, обеспечивая управление рисками, упрощая таможенное оформление для законопослушных торговых компаний и концентрируя контроль на грузах с высоким уровнем риска [4].

Вопросы применения технологий и цифрового будущего таможенных служб обсуждаются уже несколько лет. Работа по внедрению технологий ведется таможенными службами по всему миру. По результатам совместного исследования ВТО и ВТамО, основанного на опросах администраций разных стран, имеются практические внедрения [5]. Блокчейн, искусственный интеллект, аналитика больших данных, биометрия, дроны, виртуальная и дополненная реальность – это технологии, которые уже повысили эффективность работы таможенных органов в развитых странах и продолжают служить целям обеспечения контроля, безопасности и прозрачности выполнения фискальной функции таможенными службами. Однако применение технологий в процедурах контроля сопряжено с рядом рисков и проблем. Приоритетом для таможенных органов сегодня являются модели работы, основанные на данных. Это дает неограниченные возможности для контроля, однако возникает множество проблем с эффективностью. Экономический эффект от сбора, хранения и обработки данных, влияющих на торговые операции, может значительно увеличить стоимость ресурсов для этой деятельности.

Также следует отметить, что относительно стратегии цифровой трансформации таможенных администраций нет единого понимания ее содержания. В общем основными направлениями развития можно выделить: квалификация персонала, организационная целостность, внедрение технологий, модели работы, основанные на данных [6].

В разных странах наблюдается разная скорость внедрения технологий. Уровень цифровой компетентности таможенных органов в вопросах цифровой экономики различается. Это означает, что национальные рекомендации необходимо адаптировать к международным, обеспечить организованный и эффективный обмен данными между администрациями.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ковалевская, Ю. Д. Цифровая трансформация управления рисками в таможене при внедрении искусственного интеллекта таможенными службами / Ю. Д. Ковалевская, Н. В. Потапова // Устойчивое развитие экономики : состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XIX междунар. науч.–практ. конф., Пинск, 25 апреля 2025 г. / Полесский государственный университет [и др.], редкол.: В. И. Дунай, И. Э. Бученков, И. А. Пригодич. – Пинск : ПолесГУ, 2025. – С. 218-220.
2. «Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.eec.eaeunion.org> (дата обращения 21.05.2025)
3. «Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Правовая база «Консультант» – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.07.2025)
4. Обзор. Стратегическое руководство в области информационных технологий Всемирной таможенной организации WCO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/c09/obzor_2018.pdf – Дата доступа: 21.08.2025)
5. Igitalizing origin data exchanges: the latest work from the WCO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mag-wcoomd-org.translate.goog/magazine/wco-news-105-issue-3-2024/interconnectivity-framework-co/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc – Дата доступа: 21.08.2025)
6. Потапова, Н. В.; Ковалевская, Ю. Д. Анализ зарубежного и отечественного опыта профессиональной подготовки специалистов таможенного дела. Вестник БрГТУ 2024, 190-195.